

XALQARO SANKSIYALARNING XITOIY-ERON STRATEGIK HAMKORLIGI RIVOJIGA TA’SIRI

Abdurashid Nodir o‘g‘li Abdulkhayev

Mustaqil tadqiqotchi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E-mail: abdurashidabdulkhaev@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada xalqaro sanksiyalarning Xitoy-Eron strategik hamkorligining rivojlanishiga ta’siri tahlil qilinadi. Eronning iqtisodiy izolyatsiyasi Tehronni yangi bozorlar, investorlar va texnologiyalarni izlashga undayotgani, Xitoy esa bu vaziyatdan o‘z iqtisodiy va siyosiy mavqeini mustahkamlash uchun foydalanayotgani ko‘rib chiqiladi. Sanksiyalar Xitoy-Eron hamkorligiga turli darajalarda ta’sir ko‘rsatgani, shu jumladan sanksiyalar bosimining o‘zgarishiga javoban hamkorlik mexanizmlarining evolyutsiyasi o‘rganiladi. Sanksiyalar Eronning muzokaralar kuchini cheklashi va uning Xitoy biznesiga qaramligini oshirishini hisobga olgan holda, munosabatlarning asimmetrik xarakteri ta’kidlanadi. Shuningdek, sanksiyalar sharoitida Xitoy va Eron o‘rtasidagi savdoni yengillashtirshda barter va norasmiy pul o‘tkazmalari tizimlari kabi muqobil kanallarning roli muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: Xitoy, Eron, strategik hamkorlik, xalqaro sanksiyalar, iqtisodiy hamkorlik, savdo, investitsiyalar, energetika, sanksiyalarga muqobillar, global kuch muvozanati.

ВЛИЯНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ НА РАЗВИТИЕ КИТАЙСКО-ИРАНСКОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

Абдурашид Нодир угли Абдулхаев

Независимый исследователь

Ташкентский государственный университет востоковедения

Электронная почта: abdurashidabdulkhaev@gmail.com

Аннотация: Данная статья посвящена анализу влияния международных санкций на развитие китайско-иранского стратегического партнерства. Рассматривается, как экономическая изоляция Ирана стимулирует Тегеран к поиску новых рынков, инвесторов и технологий, в то время как Китай использует эту ситуацию для укрепления своих экономических и политических позиций. Исследуются различные уровни, на которых санкции повлияли на китайско-иранское партнерство, включая

эволюцию механизмов сотрудничества в ответ на изменения уровня санкционного давления. Подчеркивается асимметричный характер отношений, при котором санкции ограничивают переговорную силу Ирана и увеличивают его зависимость от китайского бизнеса. Также обсуждается роль альтернативных каналов, таких как бартер и неформальные системы денежных переводов, в содействии торговле между Китаем и Ираном в условиях санкций.

Ключевые слова: Китай, Иран, стратегическое партнерство, международные санкции, экономическое сотрудничество, торговля, инвестиции, энергетика, альтернативы санкциям, глобальный баланс сил.

IMPACT OF INTERNATIONAL SANCTIONS ON THE DEVELOPMENT OF CHINA-IRANIAN STRATEGIC PARTNERSHIP

Abdurashid Nodir oqli Abdulkhaev

Researcher

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: abdurashidabdulkhaev@gmail.com

Annotation: *This article examines the impact of international sanctions on the development of the China-Iran strategic partnership. It analyzes how the economic isolation of Iran has stimulated Tehran to seek new markets, investors, and technologies, while China has leveraged this situation to strengthen its economic and political position. The article explores the different levels at which sanctions have influenced the Sino-Iranian partnership, including the evolution of cooperation mechanisms in response to varying levels of sanctions pressure. It highlights the asymmetric nature of the relationship, with sanctions limiting Iran's bargaining power and increasing its dependence on Chinese businesses. The article also discusses the role of alternative channels, such as barter and informal money transfer systems, in facilitating trade between China and Iran under sanctions.*

Keywords: *China, Iran, strategic partnership, international sanctions, economic cooperation, trade, investment, energy, alternatives to sanctions, global power balance.*

ВВЕДЕНИЕ

Международные санкции представляют собой мощный инструмент давления в современном международном порядке. Их применение неизбежно

оказывает воздействие на политические, экономические и стратегические отношения между государствами. В последние десятилетия особое внимание уделяется влиянию санкций, инициируемых западными странами, на формирование альтернативных стратегических альянсов между странами, находящимися под их давлением. Одним из таких примеров является укрепление китайско-иранского стратегического партнерства на фоне многолетнего санкционного режима, направленного против Исламской Республики Иран.

Влияние международных санкций на китайско-иранское партнерство проявляется на различных уровнях. Экономическая изоляция Ирана стимулирует Тегеран к поиску новых рынков сбыта своей продукции, инвесторов и технологий. Пекин использует эту ситуацию для укрепления своей экономической и политической позиции, предлагая Ирану выгодные торговые соглашения, инвестиции в инфраструктурные проекты и поддержку на международной арене. Такой подход позволяет обеим сторонам противодействовать внешнему давлению и укреплять свои позиции в рамках глобальной геополитики.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДЫ

В статье использованы методы сравнительного, исторического, контентного и событийного анализа.

ОБСУЖДЕНИЕ

Механизмы сотрудничества дифференцировались в зависимости от уровня санкционного давления. Вместе с последним раундом ужесточения политики США в отношении Ирана в 2019-2020 гг. китайско-иранское сотрудничество приобрело максимально «осторожный» характер, но не прекратилось совсем. Еще более усложнились цепочки посредников, участвующих в проведении расчетов и обеспечении перевозок. В свою

очередь, выстраивание новых деловых связей сфокусировалось на узкопрофильных платформах и фондах, организующих соответствующие мероприятия. В условиях нарастающего со стороны Запада давления Китай стал важным партнером для Ирана. Оказывая содействие в преодолении негативных последствий принятых в их отношении односторонних мер, Китай, позволяет этим странам поддерживать минимально благоприятные условия развития, обеспечивает их технологическое и экономическое выживание.

Вместе с тем доступные официальные данные могут не в полной мере отражать реальную картину сотрудничества. Часть торговли, прежде всего нефтью, могла быть выведена в «серые» схемы. Так, британский мозговой центр «Bourse & Bazaar» приводит расчеты, согласно которым за приостановкой Китая импорта нефти из Ирана произошел резкий рост закупок из ОАЭ и Малайзии. При этом объем закупок (объем поставок из Малайзии увеличился на 94%, из ОАЭ — на 31%) ставит под сомнение версию о переориентации Китая на других партнеров. Так, в 2021 г. Малайзия должна была поставить в Китай около 330 млн баррелей (весь экспорт нефти Малайзии в 2020 г. составил около 100 млн баррелей), а ОАЭ около 290 млн — 1/3 от всего экспорта нефти за 2020 г. Вероятнее, что среди поставок была иранская нефть¹.

Китайское руководство выступает в поддержку наращивания торговли и инвестиционной активности с Ираном. Председатель КНР Си Цзиньпин в 2016 году объявил о планах КНР увеличить двустороннюю торговлю до 600 млрд долл к 2026 году. Однако текущие показатели торгового сотрудничества свидетельствуют, что Китай и Иран для увеличения показателей двусторонней торговли должны в разы увеличить объемы сотрудничества, что потребует от

¹ Lim K. China-Iran Relations Strategic, Economic, and Diplomatic Aspects in Comparative Perspective // Institute for National Security Studies. 2021. 64 p. URL: https://www.inss.org.il/wp-content/uploads/2021/05/Memo213_e.pdf
www.sharqjurnali.uz DOI: 10.5281/zenodo.16124871

двух стран много усилий, принимая во внимание текущий тренд на ужесточение санкционного давления со стороны прежде всего США.

С 2012 по 2018 г. основной финансовой организацией, осуществлявшей транзакции между Ираном и Китаем, выступал банк «Kunlun»². Фактически «Kunlun» не осуществлял трансграничных переводов между КНР и Ираном. Вместо этого использовалась схема долговых расписок³. В 2018 году после выхода США из Иранской ядерной сделки последовали санкции, в результате с августа того 2018 года банк «Kunlun» не мог осуществлять транзакции с Ираном в евро, а с октября — в юанях⁴.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В условиях санкций торговля между Китаем и Ираном осуществляется через альтернативные каналы на основе бартера. На уровне крупного бизнеса они были реализованы через схему выдачи банками долговых расписок с последующим взаимозачетом. На более низком и бытовом уровнях — через «хавалу» (неформальная система денежных переводов, основанная на личных связях). Переводы совершаются относительно быстро, в течение около 48 часов, а комиссия посредника чаще ниже официальной или отсутствует (доход генерируется за счет спреда обменного курса)⁵. Среди других методов можно назвать проведение транзакций через компании-посредники за пределами Ирана, бартерный обмен и — в меньшей степени — крипто валюты⁶.

²对外投资合作国别(地区)指南: 伊朗 (Руководство по странам / регионам по иностранным инвестициям и сотрудничеству: Иран) // 中国商务部. 2021. URL: <http://www.mofcom.gov.cn/dl/gbdqzn/upload/yilang.pdf>.

³陆瑾.历史与现实视阈下的中伊合作: 基于伊朗人对“一带一路”认知的解读 (Лу Цзинь. История и современность ирано-китайского сотрудничества: интерпретация на основе восприятия иранцами инициативы «Пояс и путь») // 西亚非洲. 2015年. 第6期. 第53–69页.

⁴刘明德, 储德朗.全球影响力分析框下的中伊能源合作关系研究 (Лю Миндэ, Чу Дэлан. Ирано-китайское энергетическое сотрудничество сквозь призму анализа глобального влияния) // 国土资源情报. 2018年. 第2期. 第28–35页

⁵ Fifield A. How Iranians are avoiding sanctions // Financial Times. April 14, 2008. URL: <https://www.ft.com/content/6ca69788-0a48-11dd-b5b1-0000779fd2ac> (дата обращения: 14.08.2022).

⁶中伊贸易的春天? 伊朗结汇新通道即将出现 (Весна китайско-иранской торговли? Скоро появится новый канал для расчетов в иностранной валюте в Иране) // 百家号. 28.04.2021. URL: <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1698265160994983705&wfr=spider&for=pc>

Период активного сотрудничества между Китаем и Ираном пришелся на 2015–2018 годы. Тогда были заключены договора между китайскими и иранскими компаниями, созданы совместные структуры. Иран активизировал присутствие национальных компаний на китайском рынке, создав платформы для сближения китайско-иранского бизнеса. Например, организации на уровне провинций КНР стали проводить круглые столы, конференции, заседания, на которые приглашали представителей бизнеса двух стран.

Основным перевозчиком нефтехимической продукции НИОС в Китай выступала компания «Donghai International Ship Management»⁷, расчеты с которой производилась через «Petrochem South East»⁸. Также для транспортировки иранской нефти и для проведения оплаты использовались подставные компании ОАЭ, Китая и Вьетнама — «Alpha Tech Trading», «Morvarid Petrochemical», «Arya Sasol Polymer», «Binrin», «Glory Advanced», «Jane Shang», «Sibshur», «Jiaxiang Industry HK», «Shandong Qiwangda Petrochemical», «Beneathco», «Sage Energy HK», «Peakview Industry», «Vietnam Gas and Chemicals Transportation»⁹.

Китай планирует инвестировать 120 млрд долларов на развитие транспортной сети Ирана, которая соединит Тегеран с Урумчи в провинции Синьцзян. Этот маршрут будет проложен соединением Урумчи-Гвадар. После завершения строительства автодорожная связь будет соединен с Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном, а затем через Турцию в Европу.

Иран стремится расширить свое военное влияние в регионе, приобретая китайское оружие и опыт, в то время как Китай стремится развивать Иран как прибыльный рынок вооружений и стратегический оплот против влияния США

⁷ Treasury Sanctions Companies Selling, Purchasing, and Enabling Iranian Petrochemical Products // U.S. Department of the State. October 29, 2020. URL: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1168>

⁸ The United States Imposes Further Sanctions on Iran’s Petrochemical Industry // U.S. Department of the State. January 23, 2020. URL: <https://2017-2021.state.gov/the-united-states-imposes-further-sanctions-on-irans-petrochemical-industry/index.htm>

⁹ U.S. blacklists Chinese, UAE-based companies over sale of Iranian petrochemicals // Reuters. December 16, 2020. URL: <https://www.reuters.com/article/iran-nuclear-usa-sanctions-idUKKB№28Q28Y>

в Азии. Пекин также планирует разместить более 5000 китайских сотрудников службы безопасности для защиты своих инвестиций в Иран. Пекин входит в тройку крупнейших поставщиков оружия иранцам, по данным SIPRI, поставил в Иран вооружения на сумму около 270 млн долларов в период с 2008 по 2018 год. Первый трехсторонние военно-морские учения между Китаем, Россией и Ираном прошли в Оманском заливе в декабре 2021 года.

Главным экономическим советником верховного лидера Ирана Али Ага Мохаммади, чтобы оставаться активным игроком в энергетическом секторе, Тегерану необходимо увеличить добычу нефти как минимум до 8,5 млн баррелей в сутки, а для этого ему нужен Китай. Будучи крупнейшим торговым партнером Ирана, Китай уже обогнал Европейский союз в 2010 году, когда около трети всей международной торговли Тегерана велось с Пекином. Нефтяная промышленность Ирана была более зависима от Китая как торгового партнера, несмотря на то, что санкции, введенные США и ООН в 2010 году. В 2000 году только 5% от общего объема экспорта иранской нефти шло в Китай; однако к 2011 году этот показатель увеличился до 25%. Китай также стал крупным инвестором в нефтяную и газовую промышленность Ирана, поскольку американские и международные санкции ограничили доступ Тегерана к международным финансам и инновациям, необходимым для развития его приходящей в упадок энергетической отрасли. В 2012 году, в разгар ограничительных экономических санкций, Китай импортировал 54% иранской нефти альтернативным путем через подставные финансовые структуры, включая бартер.

Китайцы в 2019 г. получили разрешение иранского правительства на открытие биткойн-шахты в особой экономической зоне Рафсанджан. Шахта, по сообщению иранской прессы, стала «крупнейшим центром обработки данных на Ближнем Востоке». Она объединяет более 10 000 единиц оборудования для майнинга и потребляет около 175 МВт электроэнергии. По сообщению иранской прессы, китайские инвесторы используют бизнес

совместно с представителями военной отрасли Ирана. При этом китайские майнеры, в отличие от иранских, приобретают электроэнергию по льготным тарифам¹⁰.

Центр INCC сотрудничает с Нидерландским центром высокотехнологичных предприятий в Китае, который объединяет более 120 нидерландских компаний и исследовательских центров в области технологий. Два центра в 2017 г. подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве с Центром эксплуатации и обслуживания интеллектуальной собственности Индустриального парка Сучжоу¹¹.

Китай и Иран сотрудничают в сфере передовых технологий. Так, стороны в 2019 г. открыли Иранско-китайский инновационный центр интернета вещей¹². Помимо этого, Китай в 2019 г. открыл в свободной экономической зоне Чабахар Ирана Китайско-иранский инновационный центр с целью поддержки кооперации иранского малого и среднего бизнеса и стартапов с промышленными и коммерческими компаниями в Иране¹³.

Иран производит собственную электронику, несмотря на санкции, при этом ряд компонентов импортирует из Китая. Схема схожа с моделью ввоза других товаров, описанной выше. Иранские компании создают компании-посредники, а также привлекают к сотрудничеству компании, в том числе из Гонконга, Сингапура, ОАЭ.

¹⁰ Government Puts Iran Cryptocurrency Mining at \$660m Per Year // Iran International. January 3, 2021. URL: <https://old.iranintl.com/en/iran-economy/government-puts-iran-cryptocurrency-mining-660m-year> (дата обращения: 14.08.2022).

¹¹ 荷兰高科技企业中国中心、伊朗纳米技术中国中心, 与苏州工业园区知识产权服务中心签署协议, 启动国际技术转移合作 (Нидерландский центр высокотехнологичных предприятий в Китае, Иранский центр нанотехнологий в Китае и Центр эксплуатации и обслуживания интеллектуальной собственности Индустриального парка Сучжоу подписали соглашение о международном сотрудничестве по передаче технологий) // Sohu. 23.06.2017. URL: https://www.sohu.com/a/151446649_750094 (дата обращения: 14.08.2022).

¹² Iran-China IoT Innovation Center inaugurated in Beijing // Islamic Republic News Agency. November 26, 2019. URL: <https://en.irna.ir/news/83570367/Iran-China-IoT-Innovation-Center-inaugurated-in-Beijing> (дата обращения: 14.08.2022).

¹³ China-Iran Innovation Center in Chabahar // Financial Tribune. February 1, 2019. URL: <https://financialtribune.com/articles/sci-tech/96501/china-iran-innovation-center-in-chabahar> (дата обращения: 14.08.2022).

Китай стремится к наращиванию инвестиционной активности в Иране, в частности к укреплению позиций в ключевых отраслях — энергетике и строительстве инфраструктуры. О долгосрочности намерений Китая свидетельствует заключение в 2021 г. Договора о всестороннем сотрудничестве, который рассчитан на 25 лет. Его содержание официально не опубликовано. Предполагается, что среди положений содержится следующее: укрепление политических связей, расширение сотрудничества в оборонной сфере и развитие экономического взаимодействия, в первую очередь в области финансов, энергетики, сельского хозяйства и инфраструктуры¹⁴. Объем инвестиций, которые Китай вложит в иранскую экономику за 25 лет, оценивается в 400 млрд долларов¹⁵.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С учетом изложенного можно сделать следующие выводы:

1. Китайско-иранское партнерство является взаимовыгодным. Однако в условиях, когда Иран не имеет возможности установить стабильные партнерские отношения с США и ЕС, Китай выступает одним из важнейших каналов взаимодействия с внешним миром.

2. Наблюдение за международными угрозами в отношении китайско-иранского стратегического партнерства носит амбивалентный характер. С одной стороны, санкционное давление стимулировало интенсификацию двустороннего сотрудничества, превратив Китай в ключевого экономического партнера Ирана. С другой стороны, санкции ужесточают потенциал взаимодействия, вынуждая сторону разработать механизмы обхода ограничений и сокращения объемов торгово-экономического сотрудничества.

¹⁴ Dudgeon I. The Iran-China Comprehensive Strategic Partnership: Winners and Losers // Australian Institute of International Affairs. April 9, 2021. URL: <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/the-iran-china-comprehensive-strategic-partnership-winners-and-losers/>

¹⁵ Si Y. China, Iran Approach Major Accord Amid Deteriorating US-China Relations // Voice of America. July 20, 2020. URL: https://www.voanews.com/a/east-asia-pacific_china-iran-approach-major-accord-amid-deteriorating-us-china-relations/6193127.htm

3. Подписание в 2021 году 25-летнего соглашения о всесторонних отношениях между Китаем и Ираном имеет долгосрочный характер независимого партнерства, несмотря на санкционные ограничения. При этом асимметричном характере, обусловленной международной изоляцией Ирана, его отношение к китайскому экономическому и технологическому сотрудничеству отвечает стратегиям интересов Пекина в отношениях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action — 21 February 2020 // FATF. February 21, 2020. URL: <https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2020.htm>
2. Lim K. China-Iran Relations Strategic, Economic, and Diplomatic Aspects in Comparative Perspective // Institute for National Security Studies. 2021. 64 p. URL: https://www.inss.org.il/wp-content/uploads/2021/05/Memo213_e.pdf
3. Pan Y. The Looming Threat of Sanctions for Chinese Companies in Iran // The Diplomat. February 1, 2020. URL: <https://thediplomat.com/2020/02/the-looming-threat-of-sanctions-for-chinese-companies-in-iran/>
4. Parchami A. The Dynamics of Sino-Iranian Relations: Strategic Veneer, Intrinsic Tensions and Third-party Leverage // Global Policy. URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1758-5899.13051>
5. 对外投资合作国别(地区)指南: 伊朗 (Руководство по странам / регионам по иностранным инвестициям и сотрудничеству: Иран) // 中国商务部. 2021. URL: <http://www.mofcom.gov.cn/dl/gbdqzn/upload/yilang.pdf>
6. 陆瑾. 历史与现实视阈下的中伊合作: 基于伊朗人对“一带一路”认知的解读 (Лю Цзинь. История и современность ирано-китайского сотрудничества: интерпретация на основе восприятия иранцами инициативы «Пояс и путь») // 西亚非洲. 2015年. 第6期. 第53–69页.
7. 刘明德, 储德朗. 全球影响力分析框下的中伊能源合作关系研究 (Лю Миндэ, Чу Дэлан. Ирано-китайское энергетическое сотрудничество сквозь призму анализа глобального влияния) // 国土资源情报. 2018年. 第2期. 第28–35页
8. Fifield A. How Iranians are avoiding sanctions // Financial Times. April 14, 2008. URL: <https://www.ft.com/content/6ca69788-0a48-11dd-b5b1-0000779fd2ac> (дата обращения: 14.08.2022).
9. 中伊贸易的春天? 伊朗结汇新通道即将出现 (Весна китайско-иранской торговли? Скоро появится новый канал для расчетов в иностранной валюте

- в Иране) // 百家号. 28.04.2021. URL: <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1698265160994983705&wfr=spider&for=pc>
10. Treasury Sanctions Companies Selling, Purchasing, and Enabling Iranian Petrochemical Products // U.S. Department of the State. October 29, 2020. URL: <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1168>
11. The United States Imposes Further Sanctions on Iran’s Petrochemical Industry // U.S. Department of the State. January 23, 2020. URL: <https://2017-2021.state.gov/the-united-states-imposes-further-sanctions-on-irans-petrochemical-industry/index.htm>
12. U.S. blacklists Chinese, UAE-based companies over sale of Iranian petrochemicals // Reuters. December 16, 2020. URL: <https://www.reuters.com/article/iran-nuclear-usa-sanctions-idUKKBN28Q28Y>
13. Government Puts Iran Cryptocurrency Mining at \$660m Per Year // Iran International. January 3, 2021. URL: <https://old.iranintl.com/en/iran-economy/government-puts-iran-cryptocurrency-mining-660m-year> (дата обращения: 14.08.2022).
14. 苏州纳米产业迎来“一带一路”新机遇 (Наноиндустрия Сучжоу открыла новые возможности Пояса и пути) // Sina. 09.06.2017. URL: <http://news.sina.com.cn/o/2017-06-09/doc-ifyfzaaq5756055.shtm> (дата обращения: 14.08.2022).
15. Iranian nanotech company exporting equipment to China // Tehran Times. August 6, 2019. URL: <https://www.tehrantimes.com/news/439007/Iranian-nanotech-company-exporting-equipment-to-China> (дата обращения: 14.08.2022).